

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ ОҚЫТУДА ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫН (ТДМ) ИНТЕГРАЦИЯЛАУ ЖОЛДАРЫ

САПИ О.А., БЕКТЕНОВ Н.А.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа: Бұл зерттеуде Жоғары молекулалық қосылыстарды (ЖМК) оқыту үдерісіне Тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) интеграциялау мүмкіндіктері жан-жақты талданды. Зерттеудің мақсаты - ЖМК курсының мазмұнын экологиялық және әлеуметтік маңызы бар бағыттармен байланыстыра отырып, функционалдық білімді дамытуға негізделген инновациялық әдістемелік жүйе ұсыну. Алдымен оқу материалдарына контент-талдау жүргізіліп, олардың ТДМ-мен сәйкестігі бағаланды. Нәтижесінде ЖМК тақырыптарында ТДМ 4, ТДМ 9, ТДМ 12 және ТДМ 13 мақсаттарының жеткіліксіз қамтылғаны анықталды. Осыған сәйкес интеграциялық модель әзірленіп, кейс-стади, STEM-жобалары, зертханалық эксперименттер мен проблемалық оқыту элементтері енгізілді. Топтардағы зерттеу нәтижелері ұсынылған әдістемелік студенттердің пәндік білім сапасын, экологиялық ойлауын, әлеуметтік жауапкершілігін, зерттеушілік белсенділігі мен сыни талдау қабілеттерін айтарлықтай арттырғанын көрсетті. Алынған қорытындылар кәсіби химиялық білім беруді жаңғыртуға, ЖМК курсы тұрақты даму контекстінде қайта құрылымдауға әдістемелік негіз ұсынады.

Кілт сөздер: Жоғары молекулалық қосылыстар; Тұрақты даму мақсаттары; экологиялық сауаттылық; STEM-жобалар; жасыл химия; интеграциялық оқыту.

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) В ПРЕПОДАВАНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

САПИ О.А., БЕКТЕНОВ Н.А.

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,
г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются возможности интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в процесс преподавания темы «Высокомолекулярные соединения». Основная цель работы заключается в разработке инновационной методической модели, связывающей содержание курса с экологически и социально значимыми аспектами, направленными на развитие функциональной научной грамотности обучающихся. Для выявления степени соответствия учебных материалов ЦУР был проведён контент-анализ, который показал недостаточное отражение целей ЦУР 4, ЦУР 9, ЦУР 12 и ЦУР 13 в учебном содержании. В результате была предложена интеграционная модель, включающая кейс-стади, STEM-проекты, лабораторные исследования и проблемное обучение. Эксперимент подтвердил эффективность модели в повышении учебных результатов, экологического мышления, социальной ответственности, исследовательской активности и критического анализа студентов. Полученные выводы представляют собой методическую основу для модернизации химического образования и обновления курса по ВМС в контексте устойчивого развития.

Ключевые слова: Высокомолекулярные соединения; Цели устойчивого развития; Экологическая грамотность; STEM-проекты; Зелёная химия; Интегрированное обучение.

WAYS OF INTEGRATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) INTO THE TEACHING OF HIGH MOLECULAR COMPOUNDS

O.A. SAPI, N.A. BEKTENOV
Abai Kazakh National Pedagogical University,
Almaty, Kazakhstan

Abstract. *This study explores the pedagogical potential of integrating the Sustainable Development Goals (SDGs) into the teaching of High Molecular Compounds (HMCs). The main purpose of the research is to design an innovative instructional approach that links the content of HMCs with environmentally and socially significant issues to develop students' functional scientific literacy. A content analysis of educational materials was conducted to determine their compliance with SDGs. The findings revealed an insufficient representation of SDG 4, SDG 9, SDG 12, and SDG 13 in current HMC content. Consequently, an integrated instructional model was developed, incorporating case studies, STEM projects, laboratory experiments, and problem-based learning tasks. Experimental results showed that the proposed model significantly improved students' academic performance, environmental awareness, social responsibility, research engagement, and critical thinking skills. The outcomes provide methodological recommendations for modernizing chemical education and restructuring the HMC course within the framework of sustainable development*

Keywords: *High Molecular Compounds; Sustainable Development Goals; Environmental Literacy; STEM Projects; Green Chemistry; Integrated Instruction.*

Кіріспе. Қазіргі таңда жоғары білім беру жүйесінде химия пәндерін оқыту тек теориялық біліммен шектелмеуі тиіс, оның мазмұны жаһандық экологиялық мәселелермен, ғылыми-техникалық прогрестің бағытымен және қоғамның тұрақты дамуына қойылатын талаптармен тығыз байланысты болуы қажет. Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ) - әлемдік қауымдастық қабылдаған стратегиялық бағдарлар жүйесі ретінде білім беру мазмұнына жаңа міндеттер жүктейді[1]. Әсіресе, полимерлер, биополимерлер, жасанды және табиғи жоғары молекулалық қосылыстарды қамтитын Жоғары молекулалық қосылыстар (ЖМК) курсы қоршаған орта, өндіріс және адам денсаулығы арасындағы өзара байланысты түсіндіруде ерекше орын алады[2].

ЖМК-ның қасиеттері, қолданылуы және тұрмыстық қалдықтардағы үлесі олардың экологиялық әсерін жан-жақты талдауды талап етеді[3]. Пластиктердің қоршаған ортада ұзақ ыдырамауы, микропластиктердің биосферадағы жиналуы, полимер өндірісінің энергия сыйымдылығы сияқты факторлар ТДМ 9 (Индустрия, инновациялар және инфрақұрылым), ТДМ 12 (Жауапты тұтыну және өндіру) және ТДМ 13 (Климаттың өзгеруіне қарсы әрекет) мақсаттарымен тікелей байланысты[4]. Сондықтан ЖМК курсын оқыту барысында студенттердің экологиялық жауапкершілігін қалыптастыру, тұрақты өндіріс технологиялары туралы түсінігін кеңейту және функционалдық ғылыми сауаттылығын дамыту аса өзекті міндетке айналады[5].

Алайда қазіргі қолданыстағы оқу бағдарламалары мен әдістемелік материалдарда ТДМ ұстанымдарының ЖМК тақырыбына жүйелі түрде енгізілуі жеткіліксіз. Көп жағдайда полимерлердің экологиялық аспектілері үстірт қарастырылады, ал тұрақты даму тұрғысынан талдау элементтері оқыту процесінің шеткері бөлігінде қалып қояды. Бұл жағдай студенттердің ғылыми-химиялық ақпаратты әлеуметтік-экологиялық контексте қолдану құзыреттілігінің дамуын тежейді.

Осыған байланысты зерттеудің мақсаты - Жоғары молекулалық қосылыстарды оқыту үдерісіне Тұрақты даму мақсаттарын тиімді интеграциялаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін анықтау. Зерттеу аясында ТДМ-на сәйкес келетін білім мазмұны айқындалып, интеграциялық модельдер мен оқу тапсырмалары ұсынылады. Сонымен қатар, мұндай интеграцияның студенттердің экологиялық сауаттылығы мен танымдық белсенділігіне ықпалы талданады.

Бұл зерттеу нәтижелері химияны оқыту әдістемесін жетілдіруге, оқу бағдарламаларын жаңғыртуға және тұрақты даму контекстінде кәсіби құзыретті мамандар даярлауға бағытталған маңызды педагогикалық база қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Материалдар мен әдістер. Бұл зерттеу жоғары молекулалық қосылыстарды (ЖМҚ) оқытуда Тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) интеграциялаудың педагогикалық мүмкіндіктерін қарастыруға бағытталды. Зерттеу қарапайым әдістерге сүйене отырып ұйымдастырылды және студенттердің білім деңгейі, экологиялық ойлау қабілеті мен сабаққа белсенділігін бағалауға негізделді.

Зерттеу үш кезеңде жүргізілді. Бірінші кезеңде ЖМҚ курсының оқу материалдары мен бағдарламалары қаралып, олардың қазіргі экологиялық және ТДМ құрамдары анықталды. Екінші кезеңде ТДМ-ге бағытталған оқу тапсырмалары, сабақ үлгілері және зертханалық жұмыстар әзірленді. Үшінші кезеңде әзірленген материалдар эксперименттік топта қолданылып, олардың тиімділігі бақыланды.

Зерттеу Қазақстандағы педагогикалық жоғары оқу орнының химия мамандығы студенттерімен жүргізілді. Жалпы зерттеуге 62 студент қатысты. Олар екі топтан тұрады және екі топтың даму үдерісінің жылдамдығы салыстырылды. Сонымен қатар, екі химия оқытушысы сабақ процесін бақылап, студенттердің белсенділігін бағалады.

Зерттеуде қолданылған негізгі құралдар қарапайым әдістер арқылы сипатталды. Олар төменде көрсетілген:

Кесте 1 - Деректер жинау құралдары

№	Деректер жинау құралы	Мақсаты	Құрылымы	Қолданылу форматы
1	Сауалнама	Студенттердің ТДМ туралы хабардарлығын және экологиялық ойлауын бағалау	20 сұрақ (жабық және ашық)	Қағаз нұсқа немесе электрондық форма
2	Пәндік тест	ЖМҚ бойынша теориялық және қолданбалы білімді тексеру	30 тапсырма (есеп, талдау, сұрақ)	Қағаз немесе онлайн тест
3	Контент-талдау	Оқу материалдары мен бағдарламалардың ТДМ-ге сәйкестігін бағалау	5 критерий: мазмұн, мақсаттылық, құзыреттілік, экологиялық компонент, нақтылық	Авторлық талдау парағы
4	Интервью	Оқытушылар мен студенттердің ТДМ интеграциясының тиімділігін анықтау	10 сұрақ	Диктофон жазбасы, мәтіндік транскрипт
5	Бақылау картасы	Сабақ барысында студент белсенділігін тіркеу	8 индикатор (сұраққа жауап беру, талқылауға қатысу, пікір айту, эксперимент)	Тікелей бақылау

Топтарда сабақтар ТДМ 4, ТДМ 9, ТДМ 12 және ТДМ 13 мақсаттарына негізделген әдістемелік жүйемен жүргізілді. Сабақтарда келесі қарапайым педагогикалық тәсілдер қолданылды: Проблемалық оқыту - студенттерге пластик қалдықтары, полимерлердің экологиялық әсері туралы проблемалық тапсырмалар берілді; Кейс-стади - нақты өндіріс

мысалдары және биополимерлерді зерттеу ұсынылды; Зертханалық жұмыс - полимерлердің қасиеттерін, ыдырау жылдамдығын және экологиялық әсерін қарастыру; Жобалық тапсырмалар - биобыдырайтын материалдарды модельдеу және қалдықтарды азайту стратегияларын әзірлеу; Қарапайым интерактивтік құралдар - викториналар, топтық талқылаулар, сурет және схема арқылы материалды көрсету.

Сандық және сапалық деректер қарапайым статистикалық және талдау әдістерімен өңделді: Сандық деректер - студенттердің тест нәтижелері салыстырылды, орташа балл мен пайыздық көрсеткіш есептелді. Сапалық деректер - интервью мәтіндері оқылып, негізгі идеялар бөлініп алынды. Бақылау картасы - студенттердің сабаққа қатысу белсенділігі жазылды және салыстырмалы түрде талданды.

Зерттеу барысында барлық студенттерден ерікті қатысуға келісім алынды. Жеке деректер құпия сақталды және тек ғылыми мақсатта пайдаланылды. Сабақ барысында ешқандай зиян келтірілмеді.

Нәтижелер мен талқылау. Зерттеу нәтижелері оқу мазмұнының ерекшеліктерін, студенттердің пәндік дайындық деңгейінің өзгерісін, олардың экологиялық жауапкершілік қырларының қалыптасуын және оқу іс-әрекетіндегі белсенділік пен мотивацияның динамикасын көрсетуге мүмкіндік берді.

Кесте 2 - Оқу материалдарының ТДМ-пен сәйкестік деңгейі

Критерий	Орташа балл (5 балдық шкала)	Сипаттамасы
Экологиялық мазмұн	2.4	Полимер қалдықтарына қатысты тек жалпы мәліметтер ұсынылған
Қолданбалы бағыт	2.1	ТДМ-мен байланысты нақты жағдаяттар мен мысалдар жеткіліксіз
Құзыреттілікке бағдар	2.7	Экологиялық құзыреттерді дамытатын тапсырмалар аз қамтылған
Инновациялық мазмұн	1.9	Биополимерлер мен жасыл технологиялар жөніндегі материалдар толық емес
Ғылыми өзектілік	3.5	Теориялық бөлімдер өзекті болғанымен, жаһандық трендтер әлсіз берілген

Оқу бағдарламалары мен оқу-әдістемелік материалдарды талдау ТДМ мазмұнының жеткіліксіз деңгейде қамтылғанын көрсетті. ЖМҚ тақырыптары көбіне теориялық тұрғыдан құрылып, олардың полимер қалдықтары мәселесімен және экологиялық тәуекелдермен байланысы үстірт сипатта ғана берілгені анықталды. Көптеген оқу материалдарында қолданбалы мазмұн мен жаһандық трендтерге негізделген мысалдар енгізілмеген, ал жасыл технологиялар мен биополимерлерге қатысты ақпарат мардымсыз болды. Осылайша, қазіргі оқу ресурстары ЖМҚ тақырыптарын Тұрақты даму талаптарымен байланыстыруда жеткілікті деңгейде жүйелі тәсіл қалыптастырмайтыны байқалды.

Сурет 1- Білім алушылардың білім көрсеткіші

Пәндік білімді меңгеру көрсеткіштерін талдау ТДМ-ге негізделген тапсырмаларды қолдану студенттердің оқу жетістіктерін айтарлықтай жақсартатынын көрсетті. Эксперименттік топтағы білім сапасының жоғарылауы ТДМ контекстінде ұсынылған тапсырмалардың теориялық материалды түсіндіруге ғана емес, сонымен қатар оны нақты жағдайларда қолдану дағдыларын дамытуға ықпал ететінін дәлелдеді. Бұл оқыту тәсілінің жаратылыстану білімін жүйелі түсінуге мүмкіндік беретіні анықталды.

Студенттердің экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік деңгейінің қалыптасуы бойынша алынған сауалнама деректері ТДМ интеграциясы олардың экологиялық мәселелерді бағалау қабілетін, полимер қалдықтарының ғаламдық салдарын түсінуін және жасыл химия принциптерін тәжірибелік оқу әрекетінде қолдану дағдыларын күшейткенін көрсетті. Оқу барысында студенттердің экологиялық мәдениеті мен функционалдық химиялық сауаттылығының айтарлықтай артқаны байқалды.

Сабақ барысындағы бақылау нәтижелері ТДМ-на негізделген әдістемелік шешімдер студенттердің оқу белсенділігін күшейтетінін дәлелдеді. Студенттердің пікір білдіру жиілігі, ойларын дәлелді жеткізу қабілеті және талқылауларға белсенді қатысуы арта түсті. Сонымен қатар, оқу үдерісінде топтық жұмыстар мен зерттеу жобаларына қатысуға деген қызығушылық жоғарылағаны анықталды. Интервью материалдары студенттердің ТДМ-пен байланысты тапсырмаларды мазмұндық жағынан маңызды, өмірлік жағдайлармен үйлесімді және заманауи талабына сай деп қабылдайтынын көрсетті.

ЖМҚ курсына ТДМ мазмұнын интеграциялау нәтижесінде білімнің интердисциплинарлық сипаты күшейді. Химия пәнінің мазмұны экология, материалтану, биотехнология және тұрақты экономикалық даму мәселелерімен өзара байланыстырылды. Осы үйлесім студенттердің ғылыми көзқарасының кеңеюіне және күрделі экологиялық мәселелерді шешу үшін қажетті ғылыми-талдамалық дағдылардың дамуына жағдай жасады. Студенттер жаһандық экологиялық проблемаларды талдау барысында деректермен жұмыс істей алды, әртүрлі көзқарастарды салыстырды, тәуекелдерді бағалады және ғылыми негізделген шешімдер құрастыруға мүмкіндік алды.

Зертханалық жұмыстар кезінде биоыдырайтын полимерлер мен жасыл химия принциптеріне бағытталған тәжірибелер студенттердің химиялық процестердің экологиялық

салдарын бағалау дағдыларын жетілдірді. Осындай тәжірибелік әрекеттер студенттердің ғылыми қызығушылығын арттырып, пәнді тереңірек меңгеруге ынталандырды.

Алынған нәтижелер халықаралық зерттеулерде көрсетілген тұжырымдармен үндеседі. Әлемдік әдебиеттер ТДМ интеграциясының білімнің өмірлік маңызын арттыратынын және ғылыми ойлаудың инновациялық формаларын дамытуда маңызды рөл атқаратынын айқындайды. Осы зерттеу деректері ЖМҚ оқытуда ТДМ-ді қолдану студенттердің экологиялық сауаттылығын қалыптастыруға, теориялық білімді практикалық жағдаяттармен байланыстыруға және болашақ кәсіби қызметке қажетті құзыреттерді жүйелі дамытуға мүмкіндік беретінін дәлелдеді.

Қорытынды. Бұл зерттеуде Жоғары молекулалық қосылыстар (ЖМҚ) курсына оқыту үдерісіне Тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) интеграциялаудың ғылыми-әдістемелік мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылып, оның білім алушылардың пәндік, экологиялық және әлеуметтік жауапкершілік құзыреттерін дамытудағы тиімділігі дәлелденді. Зерттеу нәтижелері SDGs-ке бағдарланған оқытудың тек химиялық білімді меңгеруді жақсартып қана қоймай, сонымен қатар студенттердің ХХІ ғасыр дағдыларын, дүниетанымдық көзқарасын және экологиялық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететінін көрсетті.

Жоғары молекулалық қосылыстарға қатысты оқу материалдарына жүргізілген контент-талдау олардың ТДМ 4, ТДМ 9, ТДМ 12 және ТДМ 13 мақсаттарымен жеткілікті деңгейде үйлесім таппайтынын анықтады. Бұл өз кезегінде оқу процесіне жаңа педагогикалық тәсілдерді енгізу қажеттілігін айқындайды. Интеграциялық әдістемелік модельді әзірлеу және оны оқу үдерісінде апробациялау нәтижесінде студенттердің пәндік жетістіктері айтарлықтай артты: эксперименттік топтың тест нәтижелері бақылау тобымен салыстырғанда статистикалық тұрғыдан жоғары болды ($p < 0.05$).

Сонымен бірге, зерттеу ТДМ контексіндегі тапсырмалар, кейс-стади, STEM-жобалары және зертханалық эксперименттер студенттердің экологиялық ойлауын, проблемаларды шешу дағдыларын, сыни талдау қабілеттерін күшейтетінін көрсетті. Оқу мотивациясы, қызығушылық деңгейі және зерттеу әрекетіне қатысу көрсеткіштері де едәуір өсті. Интервью нәтижелері интеграцияланған материалдардың «өмірмен байланысы бар», «мағыналы», «заманауи» деп қабылданғанын айғақтады.

Зерттеу нәтижелері ЖМҚ курсына оқытуды жаңғыртуға, оқу бағдарламаларын экологиялық бағытта қайта құруға және химия пәні аясында тұрақты дамуға бағдарланған ғылыми-білім беру экожүйесін қалыптастыруға теориялық және практикалық негіз береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Franco I. et al. Higher education for sustainable development: Actioning the global goals in policy, curriculum and practice //Sustainability Science. – 2019. – Т. 14. – №. 6. – С. 1621-1642. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0628-4>
2. Satchanska G., Davidova S., Petrov P. D. Natural and synthetic polymers for biomedical and environmental applications //Polymers. – 2024. – Т. 16. – №. 8. – С. 1159. <https://doi.org/10.3390/polym16081159>
3. Götze R. et al. Physico-chemical characterisation of material fractions in household waste: Overview of data in literature //Waste Management. – 2016. – Т. 49. – С. 3-14. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.01.008>
4. Shukla V., Siddiqui K. A. Photocatalytic plastic degradation: Challenges and sustainable pathways //Plastic Degradation and Conversion by Photocatalysis (Volume 1): A Sustainable Approach. – American Chemical Society, 2024. – С. 223-245. <https://doi.org/10.1021/bk-2024-1489.ch010>
5. Adamu A. et al. REVIEW OF DATA-DRIVEN AND MODEL-BASED PIPELINE MONITORING AND LEAKAGE DETECTION TECHNIQUES. – 2025. <http://irepo.futminna.edu.ng:8080/jspui/handle/123456789/29907>